

A RELAÇÃO ENTRE HUMANOS E AVES NO BRASIL: UM PANORAMA ETNOORNITOLÓGICO

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMANS AND BIRDS IN BRAZIL: AN ETHNO-ORNITHOLOGICAL OVERVIEW

Letícia Vieira Silva, Milena Ramirez

Universidade Santa Cecília, Curso de Bacharel em Ciências Biológicas
E-mail para contato: Leticiavieirasilva1402@gmail.com

RESUMO - Este estudo mapeou por meio de uma análise quantitativa a produção científica sobre Etnoornitologia no Brasil, no período de 2014 a 2024. Foram consultadas as bases de dados SciELO, Google Scholar e Periódicos CAPES, resultando em um total de 49 artigos aceitos pelos critérios desta revisão, publicados em português e inglês. A análise revelou um crescimento significativo na produção científica da área, porém com uma distribuição geográfica desigual, e essa disparidade evidencia a necessidade de mais pesquisas em outras regiões, como o Sudeste, para valorizar o conhecimento tradicional e contribuir para a conservação da avifauna brasileira.

Palavras-chave: 1. Etnoornitologia, 2. Brasil, 3. Revisão Bibliográfica, 4. Avifauna.

ABSTRACT - This study mapped, by means of a quantitative analysis, the scientific production on Ethnoornithology in Brazil, from 2014 to 2024. The SciELO, Google Scholar and Periódicos CAPES databases were consulted, resulting in a total of 49 articles accepted by the criteria of this bibliographic review, published in Portuguese and English. The analysis revealed a significant growth in scientific production in the area, but with an uneven geographical distribution, and this disparity highlights the need for more research in other regions, such as the Southeast, to value traditional knowledge and contribute to the conservation of Brazilian avifauna.

Keywords: 1. Ethnoornithology, 2. Brazil, 3. Bibliographic Review, 4. Avifauna.

Tipo do trabalho: (x) Iniciação científica () Iniciação tecnológica () Extensão

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos [1], o território do Brasil possui uma vasta diversidade de 1.971 espécies de aves, fazendo-se necessárias pesquisas que nos levem a melhores reflexões acerca da avifauna do país em diferentes estados e biomas brasileiros, para que nossa biodiversidade seja cada vez mais reconhecida e preservada. A Mata Atlântica, um dos hotspots de biodiversidade mais importantes do mundo [2], abriga cerca de 45% de todas as espécies de aves ameaçadas do Brasil [3]. Essa concentração de aves em risco torna a conservação desse bioma ainda mais urgente, pois apesar de ser o principal campo de estudo dos ornitólogos no país, ainda necessita de incentivos para novas pesquisas [4].

Para isto, os mais variados estudos podem nos prover informações ainda não catalogadas pela ciência, como ocorre nos estudos de diversas áreas da Ecologia Humana, sendo o caso das Etnociências que estudam o conhecimento de determinadas sociedades sobre o meio em que vivem [5]. Associa-se o prefixo “etno” a uma determinada ciência, para analisar as percepções locais sobre ela, como é o caso da Etnobiologia, e partir dela, apresentam-se estudos mais específicos dentre as áreas do campo biológico, como a Etnozoologia, que busca valorizar o conhecimento não acadêmico sobre a fauna, demonstrando como diferentes povos observam, classificam, nomeiam e inserem os animais em sua cultura [6,7]. As pesquisas nesta área também costumam focar em grupos específicos de organismos, como é o caso da Etnoornitologia, que estuda os saberes locais acerca da avifauna [8].

Com base na rica quantidade de espécies de aves, e na importância dos biomas presentes, aliada ao potencial da Etnoornitologia para revelar novas perspectivas sobre a relação entre humanos e aves, este estudo propõe uma revisão bibliográfica, com o objetivo de analisar o conhecimento científico sobre Etnoornitologia no Brasil, e fazer sugestões para estudos futuros, buscando contribuir para o avanço da interação entre comunidades locais e a avifauna.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para mapear alguns dos principais artigos mais recentes que abordam o tema da Etnoornitologia no Brasil, este estudo propôs uma revisão de literatura, que segundo Randolph [9] (2009) é o meio pelo qual pesquisadores podem adquirir e repassar conhecimento sobre algum campo de estudo mais específico. Foram lidos o título, resumo e palavras-chave de artigos em português e inglês, publicados entre 2014 e 2024, nas bases de dados SciELO,

Google Scholar e Periódicos CAPES. A busca, utilizou as palavras-chave e operadores booleanos especificados na FIGURA 1. Como critério para aceite dos artigos, o resumo deveria indicar que a publicação estava relacionada com a Etnoornitologia, mesmo que não mencionando o termo, mas incluindo entrevistas com populações sobre aves. Como critério de exclusão, não foram incluídos trabalhos repetidos, revisões de outros trabalhos, ou que abordassem um tema completamente diferente do proposto por este estudo, não sendo um trabalho Etnoornitológico ou não ocorrendo no Brasil.

Figura 1 – Marcadores E Palavras-Chave Utilizados

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados ao todo 152 artigos em uma busca inicial, do qual 149 foram selecionados do Google Scholar, 2 do Periódicos Capes e 1 do Scielo. Após a leitura de todos os resumos, títulos e palavras-chave, e devidas exclusões de trabalhos não relacionados com a Etnoornitologia no Brasil, houve um total de 47 resultados no Google Scholar, 1 para o Periódicos Capes e 1 para o Scielo. Resultando em 49 artigos no total. (TABELA 1)

Em uma análise quantitativa, podemos observar que o Google Scholar obteve maiores resultados de busca, embora tenha apresentado um número considerável de exclusões, mesmo após o uso de palavras-chave e marcadores booleanos específicos, por isso a análise de cada trabalho não poderia ser substituída.

Tabela 1 – Resultados Da Revisão

("Etnoornitologia" OR "Etno-ornitologia" OR "Ethnoornitology") AND ("Brasil" OR "Brazil")					
Buscador	Nº de Produções	Exclusões *	Total de produções Etnoornitológicas	Tempo	Idiomas
SCIELO	1	0	1	2014-2024	PT-ING
PERIODICOS CAPES	2	1	1	2014-2024	PT-ING
GOOGLE SCHOLAR	149	102	47	2014-2024	PT-ING
Total	152	103	49		

* artigos, periódicos, dissertações ou livros que não tratassem especificamente de Etnoornitologia no Brasil, incluindo comentários, entrevistas, revisões, definições de termos e trabalhos repetidos.

4 CONCLUSÃO

A presente pesquisa demonstrou um crescente interesse pela Etnoornitologia no Brasil, evidenciando a relevância do tema para a compreensão das interações entre humanos e aves. Ao quantificar as produções científicas dos últimos 10 anos em três bases de dados de ampla abrangência, foi possível identificar uma desigualdade geográfica entre as publicações, com muito mais resultados de trabalhos etnoornitológicos na região Nordeste, e extremamente poucos na região Sudeste, por exemplo, indicando a necessidade de aprofundar a investigação em áreas com menor número de publicações, a fim de valorizar o conhecimento tradicional local e contribuir para a conservação da biodiversidade brasileira como um todo. Observa-se que o Google Acadêmico se mostrou uma ferramenta fundamental para esta pesquisa, embora

a necessidade de uma análise criteriosa dos resultados tenha sido evidente. Em sugestão para futuras pesquisas, ressalto a utilização de mais buscadores em um limite maior de tempo, como dos anos 2000 ao período atual, com análises quantitativas e qualitativas que demonstrem a distribuição desigual de publicações por estados brasileiros aqui mencionada, seria de grande importância para caracterizar ainda mais este tipo de pesquisa acadêmica e nortear novas contribuições.

5 REFERÊNCIAS

1. CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Disponível em: <https://www.cbro.org.br>. Acesso em: 13 fev. 2024.
2. Conservation International. (2022). Biodiversity Hotspots. Disponível em: <https://www.conservation.org/priorities/biodiversity-hotspots>. Acesso em: 27 set. 2024.
3. Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Sumário Executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Mata Atlântica. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-aves-da-mata-atlantica/1-ciclo/pan-aves-da-mata-atlantica-sumario.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2023.
4. LIMA, L. M. Aves da Mata Atlântica: riqueza, composição, status, endemismos e conservação. 2013. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/D.41.2014.tde-17042014-091547. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41133/tde-17042014-091547/pt-br.php>. Acesso em: 14 dez. 2023.
5. MARQUES, J. G. O Olhar (Des)Multiplicado: O Papel do Interdisciplinar e do Qualitativo na Pesquisa Etnobiológica e Etnoecológica. In: Anais do Seminário de Etnobiologia e Etnoecologia do Sudeste, 1. ed., Rio Claro: UNESP, p. 47-92, 2001.
6. ELLEN, R. Ethnobiology and the science of humankind - Introduction. Journal of the Royal Anthropological Institute, 2006. P. 1-22. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/298864313_Ethnobiology_and_the_science_of_humankind_-_Introduction. Acesso em 7 abr. 2024.
7. ALVES, I. L. de S. Etno-ornitologia em unidades de conservação no cerrado brasileiro. In: NUNES, Matheus Simões. Estudos em Direito Ambiental: Territórios, racionalidade e decolonialidade. Campina Grande: Editora Licuri, 2022, p. 61-76. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/365268632_Etnoornitologia_em_unidades_de_conservacao_no_cerrado_brasileiro. Acesso em 13. nov. 2023.
8. FARIAS, G. B.; ALVES, Â. G. C. Aspectos históricos e conceituais da etnoornitologia. Biotemas, v. 20, n. 1, p. 91–100, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/biotemas/article/view/20784>. Acesso em 14 jan. 2024.
9. Randolph, J. J. (2009). A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14(13). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/251499995_A_Guide_to_Writing_the_Dissertation_Literature_Review.